

САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6540303>

Қурбонова Гулноза Аҳмаджон қизи

*АНДИЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, МЛАДШИЙ КУРС
ФАКУЛЬТЕТА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ*

Бекмуратов Акмалжон Латифжон угли

*Анджжанский государственный университет, младший курс
факультета иностранных языков*

Аннотация: Проблема обучения иностранному языку детей дошкольного возраста является одной из наиболее актуальных в теории и методике преподавания. Успех образовательного процесса преимущественно зависит от педагога, задача которого организовать эффективную учебную деятельность, соответствующую потребностям ребенка. В данной статье объясняется важность знания и понимания возрастных особенностей детей, закономерностей их личностного и социального развития, поведения, мотивации и других психологических аспектов. Кроме того, анализируются возможные тактики и подходы к обучению, способствующие развитию языковых и коммуникативных компетенций учеников.

Ключевые слова: иностранный язык, методика преподавания, дошкольный возраст, игровое обучение, коммуникативный подход

Abstract: The problem of teaching the pre-school children a foreign language is one of the most significant questions in the theory and methods of teaching. The success of the educational process depends mainly on the teacher, whose objective is to organize learning activity in such a manner as to make it attractive for the students. This article looks into the importance of understanding the age peculiarities of children of pre-school age, the characteristics of their personal and social development, behavior, motivation and other psychological aspects. Furthermore, the article deals with some teaching strategies that can contribute to the development of language and communicative competencies of students.

Keywords: foreign language, teaching methods, pre-school age, play-based learning, communicative language teaching

Стремление родителей обучать детей английскому языку с самых ранних лет обусловлено прогрессивным развитием современного общества, где

английский язык играет главенствующую роль, а его знание является одним из основных требований во многих сферах учебной и профессиональной деятельности. Кроме того, очевидно, что изучение иностранных языков благотворно влияет на общее развитие и воспитание ребенка, способствует раскрытию творческого потенциала, а также совершенствованию его языковых и коммуникативных способностей. В связи с этим в методике преподавания особое внимание уделяется проблеме изучения возрастных особенностей детей, их мотивов, целей, потребностей и интересов, от знания и понимания которых зависит успех образовательного процесса. Таким образом, данная статья посвящена анализу специфических особенностей личности детей дошкольного возраста в контексте изучения иностранных языков, в частности, английского языка.

Одним из существенных факторов, способствующих лучшему усвоению иностранного языка, является раннее начало его изучения. Причину такого положения дел специалисты видят в том, что изучение второго языка существенно расширяет фонологические способности человека, с одной стороны, и коммуникативные способности, с другой. Вторым языком, выученным в детстве, раскрывает языковые способности ученика: поневоле сопоставляются факты двух языков; языковая картина мира создается отдельно для каждого языка; соответственно, мышление становится многоуровневым – можно абстрагироваться от конкретного языка; можно увидеть мир по-разному сквозь призму каждого из языков; можно понять, что есть значения или оттенки мысли, не передаваемые на одном из языков, но имеющие стандартные формы выражения в другом; можно научиться быть терпимым, знакомясь с иной культурой жизни и мышления [1, 54]. В коммуникации на втором языке раскрываются такие конверсационные способности, как умение отвечать, передавать слово другому, высказывать свою точку зрения, использовать чужую реплику как строительный материал для своей, соглашаться с собеседником и опровергать его мнение, находить и выражать парадоксы. Эти важные навыки, в свою очередь, переносятся из умений второго языка в область умений первого.

Овладение вторым языком – это своего рода коммуникативная игра, в которой дети отрабатывают наиболее существенные и трудные элементы общения. Обычно эти структурные коммуникации игнорируются в ходе овладения первым языком или изучаются слишком поздно. Раннее введение иностранного языка позволяет воспитать ребенка таким, что он не испытывает страха перед вступлением в общение в новых, непривычных для

него условиях, готов принять новые правила языковой коммуникации, относится терпимо к людям, говорящим на ином языке и представляющим иную культуру [3, 118]. У него появляются некоторые навыки, которые ему в дальнейшем помогут хорошо учиться в школе, например такие, как умение обобщать, отделять понятие от словесного выражения, видеть более общие и более частные категории, искать решение методом проб и ошибок, не бояться проверять предположения на практике. Кроме того, у него есть и частные навыки изучения иностранного языка, которые помогают ему изучить язык в школе: умение вслушиваться в поток речи на чужом языке, выделять повторяющиеся последовательности, запоминать слова, искать грамматические категории, не представленные в родном языке.

Обучение детей дошкольного возраста существенно отличается от обучения школьников как по форме, так и по методике. Основными целями образовательного процесса на раннем этапе обучения английскому языку считаются обеспечение интуитивного, естественного владения языком, развитие произвольного запоминания, коммуникабельности и активности, а также знакомство с культурой страны изучаемого языка [2, 42]. Обучение английскому языку детей-дошкольников является одним из важнейших этапов подготовки к периоду школьного обучения с дальнейшим изучением английского языка. Именно поэтому стоит уделять особое внимание проблемам произношения, накопления лексического минимума, умения распознавать аутентичную иностранную речь на слух и участвовать в простой дружеской беседе.

Изучение английского языка на данном этапе включает в себя следующие аспекты:

15. умение правильно с фонетической точки зрения повторять английские слова за преподавателем или диктором, что включает в себя поэтапное формирование слухового внимания, фонетического слуха и правильного произношения;

16. накопление, закрепление и активизация словаря, без которого невозможно совершенствование речевого общения;

17. овладение определенным количеством несложных грамматических структур для построения связной реплики или высказывания.

Центральное место в практике преподавания английского языка детям дошкольного возраста в настоящее время занимает коммуникативно-деятельностный и личностно-деятельностный подход к обучению, базовые

понятия которого были описаны в трудах С. Л. Рубинштейна и А. Н. Леонтьева. В основе данной теории лежит концепция максимального учета индивидуально-психологических, возрастных и национальных особенностей обучающегося как главного субъекта учебной деятельности, в процессе которой происходит развитие личности [5, 31].

Необходимо подчеркнуть, что ведущей деятельностью детей младшего дошкольного возраста является игровая деятельность, которая побуждает естественную мотивацию речи ребенка на иностранном языке. Она активизирует эмоциональную память и творческое мышление, что способствует более прочному усвоению иностранного языка. Игровая деятельность обладает большим развивающим потенциалом и выполняет различные функции, такие как стимулирующая, социализирующая, коммуникативная и др., благодаря которым преподаватель может грамотно определить задачи обучения детей дошкольного возраста [4, 28]. Кроме того, преобладание у ребенка таких психических особенностей, как произвольное запоминание и развитое воображение ребенка требует использования в процессе обучения творческих заданий, вызывающих эмоциональный отклик. Дошкольникам старшего возраста характерно развитие более целенаправленных, познавательных интересов и потребностей, которые становятся ведущими мотивами учебной деятельности. Не стоит забывать о том, что детям дошкольного возраста сложно длительное время поддерживать устойчивую концентрацию внимания по отношению к одному неподвижному или малоподвижному объекту, таким образом, им необходима частая смена видов деятельности и обеспечение динамичной и живой подачи материала [1, 57]. В качестве примера можно отметить чередование интеллектуальных игр с заданными правилами с подвижными играми, сюжетно-ролевыми и познавательно-развлекательными творческими играми.

Специфика игровой деятельности с целью активизации речевой включает в себя обеспечение персонализации учащихся для их дальнейшей социализации, использование игровой деятельности как средства общения в естественных коммуникативных условиях, а также применение разнообразных типов игр с учетом их целевой направленности и мотивационных интересов детей. Эффективность образовательного процесса находится в тесной взаимосвязи характером отношений между учащимися и преподавателем и условиями социального развития детей в процессе обучения [3, 161]. Для успешной организации взаимодействия преподаватель должен уметь устанавливать с детьми эмоционально-личностный контакт и формировать

гармоничную систему отношений в группе. С психологической точки зрения такие варианты работы с детьми ориентированы на поэтапное формирование речевого действия, иерархической структуры речевых навыков и умений.

Принципы отбора речевых средств в процессе обучения детей иностранному языку также должны базироваться на понимании особенностей их поведения, представлений о мире и закономерностей личностного развития в целом. Большая часть инициативной речи ребенка в дошкольном возрасте связана с его психофизиологическим состоянием, а именно потребностью поделиться своими знаниями об окружающем мире, о положении дел в группе и др. [5, 76]. В ситуации введения новой лексики детям дошкольного возраста важно видеть подтверждение правильности своих действий, которое может выражаться в положительной эмоциональной реакции преподавателя. Также задания по иностранному языку необходимо адаптировать так, чтобы включить учеников в коммуникативную деятельность, позволяя им рассказывать о своем личном опыте и переживаниях и подчеркивая важность их мнения. Таким образом, обогащение содержания общения и пополнение словарного запаса на английском языке должно обеспечиваться за счет включения реплик и выражений, удовлетворяющих реальные потребности детей, а также создания естественных коммуникативных условий.

Преподавателю обязательно стоит учитывать, что дети дошкольного возраста лучше воспринимают и реагируют на наглядно-образные материалы, цвета и события. Характерной особенностью психологии детей-дошкольников является конкретность их мышления, восприимчивость к мобильным, колоритным предметам [2, 82]. Поэтому построение ассоциации слова с определенным объектом или действием является важным условием для обеспечения лучшего усвоения языкового материала на этом этапе. Также дети в этом возрасте обладают способностями к подражанию и повтору за преподавателем или диктором, за счет чего именно в этом возрасте складывается благоприятная ситуация для формирования правильного произношения.

Учет особенностей психического развития детей дошкольного возраста необходим также при анализе целесообразности тех или иных подходов и приемов при обучении иностранному языку. Например, лингвострановедческий и культурологический аспекты обучения английскому языку могут обеспечиваться за счет применения специально подготовленных коммуникативных заданий, адекватно соответствующих интересам детей в

этот период. Таким образом, активизация традиционных речевых формул и акцент на культурно-значимых явлениях изучаемого языка могут быть включены в процесс организации игровых упражнений, если они соответствуют потребностям детей данного возраста.

В целом, при организации образовательного процесса с детьми-дошкольниками необходимо придерживаться основных педагогических принципов. Принцип систематичности и последовательности имеет особенно важное значение для обучения детей этого возраста. В процессе обучения ребенок становится общественным субъектом и получает определенную роль и социально-значимые обязанности, за выполнением которых следует общественная оценка [2, 117]. Таким образом, наряду с организацией игрового процесса следует придерживаться определенных правил и некоторого режима, благодаря которым ребенок сможет настроиться на эффективную учебную деятельность. В заданиях обязательно должно прослеживаться постепенное усложнение с опорой на уже пройденный материал. Принцип креативности и наглядности также очень важен при работе с детьми дошкольного возраста, которым нужна возможность творческого проявления своего «я» в процессе, например, занятия изобразительным искусством на уроках английского языка, а также опора на наглядные материалы, в качестве которых могут выступать аудиозаписи, красочные мультфильмы и яркие словарные карточки.

В заключение необходимо подчеркнуть, что, с учетом возрастных и психологических особенностей, мотивации, потребностей и интересов ребенка, наиболее эффективным средством обучения иностранному языку детей дошкольного возраста является естественный путь создания образа языка через многократное прослушивание отрабатываемых языковых структур.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Артемов В.А. Психология обучения иностранным языкам: Учеб. Пособие / В. А. Артемов. – М.: Просвещение, 1969. – 279 с.
2. Гальскова Н. Д. Современная методика обучения иностранным языкам / Н. Д. Гальскова. – М.: АРКТИ, 2003. – 192 с.
3. Горлова Н. А. Личностно-деятельностный метод обучения иностранным языкам дошкольников, младших школьников и подростков.

Теоретические основы: учебное пособие / Н. А. Горлова. – М.: МГПУ, 2010. – 248 с.

4. Обухова Л. Ф. Возрастная психология: учебник / Л. Ф. Обухова. - М.: Издательство Юрайт; МГПУ, 2011. — 460 с.

5. Родина Н. М., Протасова Е. Ю. Методика обучения дошкольников иностранному языку / Н. М. Родина, Е. Ю. Протасова. – Москва: Владос, 2010. – 301 с.

